

Калініченко Д.В.

Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків

Науковий керівник – к. психол. н. Меднікова Г.І.

ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК РЕСУРС СТРЕСОСТІЙКОСТІ EMOTIONAL INTELLIGENCE AS A RESOURCE OF STRESS RESISTANCE

These theses discuss the impact of emotional intelligence on stress. Emotional intelligence helps to understand and manage emotions, facilitates interactions with others, reduces anxiety and increases stress resilience. The thesis also suggests research methods such as psychometric scales. They provide important insights into the role of emotional intelligence in psychological and physical well-being and contribute to the development of scientific research.

Keywords: Emotional intelligence, resilience, psychological resilience, emotional regulation, empirical research, impact of stress on health,

Емоційний інтелект – це здатність ідентифікувати, розуміти, керувати та виражати власні та чужі емоції. Цю концепцію вперше запропонував у 1995 році Деніел Гоулман. Емоційний інтелект включає такі елементи, як самосвідомість, саморегуляція, мотивація, емпатія та соціальні навички. Емоційний інтелект дозволяє людині краще розуміти свої емоції та реакцію на стрес і керувати ними. Ця здатність може допомогти людині стати більш стійкою до стресу, оскільки вона може ефективніше справлятися з емоційними проблемами та відновлювати емоційну рівновагу.

Стрес на жаль є невід'ємною частиною життя, і наша здатність ефективно реагувати на стресові ситуації грає важливу роль у житті. Емоційний інтелект може бути ключовим ресурсом для стресостійкості. Існує декілька важливих аспектів, які обґрунтовують цю залежність.

По-перше, емоційний інтелект може допомогти людині краще зрозуміти свою реакцію на стрес і вчасно виявити ознаки стресу. Вчасне виявлення ознак стресу допоможе більш ефективно зменшити його вплив на фізичне та ментальне здоров'я.

По-друге, емоційний інтелект допомагає керувати емоціями та стресом. Люди з високим емоційним інтелектом можуть ефективніше справлятися зі стресовими ситуаціями та знижувати рівень тривоги.

По-третє, емпатія та соціальні навички є частиною емоційного інтелекту та дозволяють підтримувати взаємодію з іншими під час стресових ситуацій. Це важливо для збереження взаєморозуміння та співпраці в емоційно насичених ситуаціях.

Для вивчення взаємозв'язку між емоційним інтелектом та рівнем стресостійкості ми пропонуємо використовувати наступні методики.

Тест Н. Холла на визначення рівня емоційного інтелекту. Ця методика базується на змішаній моделі емоційного інтелекту та передбачає оцінку емоційного інтелекту за 5-ма компонентами: емоційна обізнаність, управління емоціями, самомотивація, емпатія, визнання емоції інших людей. Шкала відповідей шестиступнева та включає наступні варіанти відповідей: повністю не погоджуюсь, в основному не погоджуюсь, частково не погоджуюсь, частково погоджуюсь, в основному погоджуюсь, повністю погоджуюсь. Автор методики виділяє три рівні емоційного інтелекту за кожною зі шкал: низький (7 і менше балів), середній (8-13 балів) та високий (14 і більше балів).

Методика «Визначення стресостійкості та соціальної адаптації» Т. Холмса та Р. Раге. Автори виявили певні закономірності в появі захворювань, яким передували стресові події в житті людини. За результатами їх досліджень була розроблена методика, в рамках якої кожній стресовій події надавалася конкретна оцінка в залежності від її важливості та складності.

Ця методика складається з 43 подій, кожній з яких призначено відповідну кількість балів. Учаснику дослідження потрібно переглянути цей список і виділити життєві події, які трапилися з ним протягом останнього року. Результати тесту інтерпретуються наступним чином: обчислюється загальна сума балів, яка визначає рівень стресостійкості у досліджуваних.

Ступінь стресостійкості розподіляється наступним чином:

- 150 – 199 балів – високий рівень стресостійкості;
- 200 – 299 балів – рівень стресостійкості на межі;
- 300 і більше балів – низький рівень стресостійкості (висока вразливість).

Наприклад, якщо загальна сума балів перевищує 300, це свідчить про загрозу виникнення психосоматичних захворювань, оскільки людина знаходиться в стані виснаження.

Отже, розвинений емоційний інтелект відіграє суттєву роль у збільшенні стійкості до стресу. Ключовими аспектами, які роблять емоційний інтелект цінним ресурсом для подолання стресових ситуацій, є вміння контролювати власні емоції, проявляти співпереживання та знаходити ефективні рішення у складних ситуаціях. Для проведення досліджень за цією проблематикою існують різні методологічні інструменти, включаючи психометричні шкали.